

УДК 929

О первом организаторе селекции Южно-Уральского садоводства

В.П. Ярушине

В.И. Пуятин, научный сотрудник

**Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО
РАН**, г. Екатеринбург, Россия. E-mail: kartofel_chel@mail.ru

Резюме. В статье отражается жизненный путь организатора первого на Урале научного учреждения по садоводству – Уральской зональной плодово-ягодной станции (сегодня это Южно-Уральского научно-исследовательского института садоводства и картофелеводства – филиал ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН).

Ключевые слова: организатор, садоводство, селекция, сортоизучение, питомниководство.

About the first organizer of the selection of the South Ural horticulture

V.P. Yarushin

V.I. Putyatin, Researcher

Ural federal agrarian research center UrB RAS, 620142, Russia,
Ekaterinburg, ul. Belinskogo, d. 112 bldg. A. e-mail: kartofel_chel@mail.ru

Summary. The article reflects the life of the organizer of the first scientific institution for gardening in the Urals – the Ural zonal fruit and berry station (today it is the South Ural Research Institute of Horticulture and Potato Growing – a branch of the FGBNU UrFANITs Ural Branch of the Russian Academy of Sciences).

Keywords: organizer, gardening, selection, variety study, nursery.

Нынешний, 2021 год, для Южно-Уральского научно-исследовательского института садоводства и картофелеводства является юбилейным, ему исполняется 90 лет. К этой знаменательной дате творческую карьеру по руководству коллективов селекционеров смог реализовать целый десяток директоров.

Автор этого очерка, работающий в институте с ноября 1971 г. до настоящего времени, был лично знаком с девятью руководителями. И только самый первый директор Уральской зональной плодово-ягодной станции Валерий Павлович Ярушин для всех нас, работающих в институте, является сугубо исторической личностью с минимумом известных биографических данных.

В дореволюционное время на территории Челябинской области плодово-ягодных садов совсем не было, за исключением нескольких приусадебных садиков с единичными плодовыми деревьями и ягодными кустарниками [1].

Осенью 1916 года Челябинское общество сельского хозяйства заложило питомник плодовых и ягодных кустарников, декоративных растений. Скромные результаты опытов общества по разведению плодовых деревьев явились доказательством возможности разведения в местных условиях не только ягодных, но и любительских плодовых садов [2].

После Октябрьской революции стремление к развитию садоводства на Урале заметно усилилось, и среди увлеченных натуралистов В.П. Ярушин проявил себя как садовод–оригинатор, имеющий в Челябинске свой акклиматизационный питомник плодово-ягодных растений. Вступив в творческую переписку с Иваном Владимировичем Мичуриным, с его помощью находит ответы на затруднительные для него вопросы [3]. А их было немало.

И более того. Челябинское объединение огородных, пчеловодных и садоводческих коллективов «Сад-пчела» и садовод–оригинатор Ярушин-Крилицкий Валерий Павлович заключили договор о ниже следующем: «Ярушин В.П. из акклиматизационного питомника передает «Саду-пчеле» посадочный материал [4]. На заседании правления «Сад-пчела» принимается решение: «Ярушина Валерия Павловича избрать заведующим организационным отделом».

А 5 февраля 1930 года общее руководство Окружного колхозного объединения «Сад-Пчела» возлагается на тов. Ярушина В.П. [5].

25 августа 1931 года была организована Уральская зональная плодово-ягодная опытная станция (Распоряжение № 142/72 Наркомзема СССР от 25.08.1931 г.) во главе с В.П. Ярушиным. Основная задача, над которой должна

работать станция, является создание сортимента плодово-ягодных культур для Челябинской области путем сортоиспытания и селекции [6].

В конце 1933 года заканчивается пятилетка Ярушина, отданная им организации коллективной селекционной работы, решению сопутствующих ей хозяйственных вопросов.

Он увольняется, меняет место жительства, переезжает в Ульяновск [7]. Здесь нужно было заложить питомник. Его основателем и долгое время директором был Ярушин Валерий Павлович, ученик самого И.В. Мичурина [8].

Рядом с питомником был построен небольшой населенный пункт из десяти домов. Дома были обыкновенные односемейные, и несколько на четыре семьи. В этом поселке жил обслуживающий персонал питомника, в одном из домов жил директор В.П. Ярушин. Расположенный рядом с озером плодпитомник был райским уголком для детей и взрослых.

В мае 1939 года Ярушин Валерий Павлович уроженец Свердловской области Краснополянского района (с. Гурманское) 1898 года рождения призывается в армию. Валерий Павлович Ярушин – участник Великой Отечественной войны. Майор административной службы, во время наступательных операций умело разворачивал производство хлеба. Обеспечивал им армейские части и госпитали. Награжден орденом «Отечественной войны» II степени, орденом «Отечественной войны» I степени», орденом «Красной звезды». По окончании войны Валерий Павлович возвращается в Ульяновск, продолжает работать. Проживал по улице Полбина, 38 с женой Риммой Александровной. Далее наступает заслуженный отдых ветерана... В июне 1985 года Валерия Павловича Ярушина не стало, он умер. Похоронен в Ульяновске на Ишеевском кладбище.

В настоящее время коллективом Южно-Уральского научно-исследовательского института садоводства и картофелеводства третий год руководит кандидат сельскохозяйственных наук Николай Владимирович Глаз. В такой короткий срок ему удалось выправить экономическую депрессию бюджета

института, вселить оптимизм и надежду в сотрудников, восстановить творческий характер селекционных исследований. Они успешно продолжаются.

Литература

1. **Головачев Д.Л.** Совершенствование сортимента яблони, груши и сливы в Челябинской области // Доклады на конференции ученых Челябинской области, посвященной 50-летию Советской власти. Секция сельского хозяйства: подсекция садоводства – овощеводства. – Челябинск, 1968. – С. 398-412.

2. **Протасов М.А.** Опыт разведения плодовых деревьев в г. Челябинске // Сборник материалов по изучению Челябинского округа. Книга 1. Издание музея и общества изучения местного края. – Челябинск, 1927. С. 50-52.

3. **Мичурин И.В.** Как выращивать на Урале плодовые деревья (ответ на письмо Челябинского садовода) // Уральское огородничество и садоводство. – 1928. – № 1.

4. Челябинский государственный архив, фонд 3-157. Опись 24. Лист 9.

5. Челябинский государственный архив, фонд 3-157. Опись 1. Лист 1.

6. **Саламатов М.Н.** Челябинская плодово-ягодная станция. (Обзор работы). // За Мичуринское плодоводство. – 1937. – № 5-6.

7. **Рубаев Ф.И.** Челябинской плодовоовощной селекционной станции им. И.В. Мичурина – 50 лет. Рукопись. 1981.

8. **Костин Н.М., Костина С.Н.** Конно-Подгородная слобода. – Ульяновск, 2018. – 328 с.